

Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Teknologi Repositori pada Dosen Universitas Budi Luhur

Motika Dian Anggraeni¹, Muhammad Ainur Rony²

^{1,2}Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur, Jakarta

*Email korespondensi: Ainur.rony@budiluhur.ac.id

Abstrak

Penilaian terhadap kinerja dosen membutuhkan dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti telah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, maka dari itu pendokumentasian hasil kinerja dari para dosen perlu dilakukan dengan baik. Guna mendukung kebutuhan ini Tim Penelitian dosen Universitas Budi Luhur baru saja mengembangkan sebuah teknologi repositori yang dapat membantu secara efektif dan efisien dalam monitoring dan mencatat kinerja beserta dengan bukti dokumen pendukung. Untuk menyamakan persepsi terkait dengan teknologi yang baru saja dikembangkan ini, maka tim abdimas merasa perlu untuk melakukan sosialisasi sekaligus pelatihan terkait dengan penggunaan teknologi tersebut, hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kekeliruan atau ketidakpahaman dalam penggunaan teknologi tersebut. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya pemerataan pengetahuan tentang bagaimana menggunakan teknologi repositori.

Kata kunci: *Repositori, Kinerja, Dosen*

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Kompleksitas pekerjaan di fakultas semakin meningkat, terutama dalam *monitoring* aktifitas akademik dosen. Aktifitas dan kegiatan dosen tersebut dimonitor oleh fakultas yang digunakan untuk penyusunan borang akreditasi dan juga penilaian terhadap performa dari fakultas [1]. Sebelumnya Fakultas Teknologi Informasi menggunakan FTP (*File Transfer Protocol*) untuk mengumpulkan bukti pendukung kegiatan dosen. Hasil dari file yang terdapat pada FTP harus diproses secara manual oleh fakultas dan kemudian dikombinasikan dengan laporan dari pihak direktorat riset dan pengabdian masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dari penggunaan FTP ini adalah menimbulkan kesulitan bagi pihak fakultas karena kegiatan tersebut dinilai oleh fakultas tidak efektif dan efisien. Kegiatan penyusunan borang akreditasi juga menuntut efektif dan efisien dalam membuat laporan dan juga mendukung kegiatan visitasi, karena dalam kegiatan visitasi fakultas diminta untuk menampilkan bukti-bukti pendukung. Guna menghindari dan meminimalisir permasalahan tersebut sebelumnya kami memutuskan untuk mengembangkan sebuah teknologi repositori untuk memonitoring hasil kinerja dosen. Knowledge repository merupakan wadah bagi informasi digital dari suatu institusi sehingga dapat diakses secara luas oleh pengguna. Repositori perlu dikelola secara berkelanjutan, baik infrastruktur, konten maupun sumber daya manusianya [2]. Masalah baru kemudian muncul dimana tidak semua dosen bisa langsung terbiasa untuk menggunakan teknologi repositori tersebut.

Pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, mitra kami yaitu Fakultas Teknologi Informasi (FTI) Universitas Budi Luhur dengan partisipan yang terlibat adalah para Dosen dalam lingkup FTI.

Kami melakukan wawancara dengan dekan FTI dan kami menjelaskan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan PKM ini. Kami menjelaskan kepada mitra bahwa untuk menyamakan persepsi terkait dengan teknologi repositori yang baru saja dikembangkan ini, maka tim PKM merasa perlu untuk melakukan sosialisasi sekaligus pelatihan terkait dengan penggunaan teknologi repositori, hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kekeliruan atau ketidakpahaman dalam penggunaannya.

Setelah kami menjelaskan tentang hal tersebut diatas, mitra kami tertarik dengan usul Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kami yaitu sosialisasi dan pelatihan penggunaan teknologi repositori pada dosen Universitas Budi Luhur. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu permasalahan mitra kami.

METODE

Metode pendekatan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah sebagai berikut:

1. Tim PKM melakukan wawancara dan observasi terkait permasalahan mitra .
2. Setelah mendapatkan kesimpulan atas permasalahan mitra dan mendapatkan solusi dan pelatihan penggunaan teknologi repositori pada dosen universitas budi luhur.
3. Pelatihan ini dilakukan secara luring yang bertempat di gedung FTI.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan mitra kami dosen FTI terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan mitra. PKM ini dilaksanakan secara luring, dari awal sampai akhir dilakukan dalam 1 (hari) yaitu pada hari Senin, 04 Desember 2023.

Kegiatan Persiapan Tim

Hubungan kerjasama antara Tim PKM dengan mitra kami ini merupakan lanjutan dari kegiatan penelitian sebelumnya, yaitu mengembangkan teknologi repositori, disisi lain tim PKM ini juga merupakan bagian dari Fakultas Teknologi Informasi, sehingga dalam melakukan wawancara dan observasi tidak mengalami kesulitan yang berarti. Mitra kami sudah paham terkait rincian kegiatan yang kami lakukan.

Tim PKM selanjutnya melakukan koordinasi lanjutan dengan mitra terkait waktu pelaksanaan abdimas dan pembahasan materi yang akan disampaikan dalam sosialisasi PKM ini. Rapat koordinasi lanjutan di laksanakan pada Sabtu, 30 Juni 2023 melalui aplikasi zoom secara daring. Kami mengusulkan untuk diadakannya pelatihan pada hari Senin, 17 Juli 2023 pukul 13.00 WIB sampai jam 15.30 WIB. Terkait hal tersebut, mitra kami menyetujui atas rekomendasi tanggal dan waktu yang kami ajukan.

Kegiatan pada Saat Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan PKM dilaksanakan pada hari Senin, 17 Juli 2023, pukul 13:00 – 15:00 WIB, Berikut agenda yang akan dilakukan pada pelaksanaan PKM.

Tabel 1. Susunan Kegiatan

No.	Waktu (WIB)	Rincian Pelaksanaan
1	13.00 - 13.05	Pembukaan
2	13.05 - 13.10	Sambutan Ketua Tim
3	13.10 - 13.15	Sambutan Dekan FTI
4	13.15 - 15.30	Kegiatan inti (sosialisai dan pelatihan)
6	16.00 – 17.00	Sesi tanya jawab
7	17.00 – 17.10	Dokumentasi
8	17.00 – 17.15	Penutupan Kegiatan

Gambar 1. Dokumentasi selama proses sosialisasi

Rangkaian kegiatan inti PKM dimulai dengan melakukan sosialisasi dan pengenalan terlebih dahulu terhadap teknologi repositori yang telah dikembangkan. Para dosen menyimak sosialisai dengan sangat baik. Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan bahwa pemateri dari tim Abdimas ini yaitu bapak Muhammad Ainur Rony tengah melakukan sosialisasi kepada para partisipan.

Gambar 2. Dokumentasi selama proses sosialisasi

Setelah pengenalan terhadap teknologi repositori dilakukan, selanjutnya adalah melakukan pelatihan terhadap bagaimana cara menggunakan repositori tersebut. Bapak Muhammad Ainur Rony terlebih dahulu menjelaskan mengenai alur dari sistem repositori yang dikembangkan tersebut.

Gambar 3. Alur Sistem Repositori

Hal ini dilakukan agar para dosen memiliki gambaran besar terkait dengan fitur apa saja yang dimiliki dan juga disediakan oleh repositori. Kegiatan pelatihan berlanjut dengan banyak selingan pertanyaan dari para partisipan yang sudah mulai mengerti bagaimana cara menggunakan sistem repositori.

Gambar 4. Tampilan Beranda Repositori

Kami sebelumnya sudah dapat memprediksi, bahwa tanya jawab yang akan disampaikan akan sangat memakan waktu yang lama, oleh karena itu kami mendurasi khusus untuk tanya jawab selama 1 (satu) jam. Pembahasan yang dilakukan, lebih kepada kami menjelaskan tahap demi tahap, dan dokumen apa saja yang akan diperlukan dalam melakukan pencatatan kinerja. Proses tanya jawab berlangsung secara interaktif, semua pertanyaan yang disampaikan oleh mitra dapat kami jelaskan secara perlahan, rinci, dan detail. Kami selaku tim PKM mengusahakan agar mitra setelah pelaksanaan PKM ini mengerti dan paham. Setelah berakhirnya sesi tanya jawab, maka sampailah di penghujung acara. Sebelum ditutup acara pelaksanaan PKM ini, kami melakukan foto bersama dengan keseluruhan peserta dalam PKM ini, termasuk juga dengan kami.

Gambar 6. Foto bersama tim PKM dengan mitra

Acara kami tutup dengan mengucapkan terima kasih kepada mitra kami yaitu Fakultas Teknologi Informasi dan juga rekan-rekan dosen FTI Universitas Budi Luhur.

SIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan setelah melaksanakan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut :

1. Judul yang kami ajukan kepada mitra, sangat sesuai dengan kebutuhan mitra kami yaitu FTI Universitas Budi Luhur dikarenakan bertepatan dengan baru saja dikembangkannya teknologi repositori monitoring kinerja dosen.
2. Dari hasil kegiatan PKM yang dilakukan menjadikan para partisipan PKM memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan teknologi repositori.
3. Kerja sama tim PKM dengan mitra kami, dari awal sampai berakhirnya pelatihan PKM ini, sangat baik, komunikasi tidak ada halangan dan kami tidak memiliki kendala yang berarti.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. A. Rony and M. D. Anggraeni, "Development of Web-Based Repository Technology for Lecturer'S Performance Monitoring," *J. Sist. Inf. dan Ilmu Komput. Prima(JUSIKOM PRIMA)*, vol. 7, no. 1, pp. 61–73, 2023, doi: 10.34012/jurnalsisteminformasidanilmukomputer.v7i1.3982.
- [2] P. Damayanti, "Knowledge Repository Bidang Kelautan dan Perikanan," *J. Perpust. Pertan.*, vol. 27, no. 1, p. 7, 2018, doi: 10.21082/jpp.v27n1.2018.p7-16.